

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Курбанова Нодира Исомитдиновна

**ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА И ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЕЗО- И В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНОМАЛИЕЙ**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

